

Persona non grata

Commentaire à l'article <https://themetanews.com/fr/80-auteur-malgre-lui/>

Commentaire écrit en mon nom et qui ne saurait en aucun cas refléter le point de vue de TheMetaNews.

Bonjour,

Je souhaiterais vous faire part de la sidération qui a été la mienne à la lecture de l'article <https://themetanews.com/fr/80-auteur-malgre-lui/> publié par TheMetaNews.

En effet, la Référente Déontologue de l'Ifremer s'émeut, à raison, que le nom d'un de leurs chercheurs ait été utilisé sans son accord, décrit comme une "*usurpation d'identité*". Elle souligne d'ailleurs le "*préjudice*" subit par l'Ifremer et que l'on ne peut "*pas accepter ça*".

Je ne doute pas que le même sentiment d'indignation s'emparera d'elle en apprenant que ce papier <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00464/full> a été publié sans mon accord et qu'une partie des auteurs travaillent dans un laboratoire de l'Ifremer.

Il se trouve d'ailleurs que ce papier est très largement inspiré d'une ébauche que j'avais écrit lors d'un contrat au sein de l'IRD, aux environs 2017.

Après avoir fait apporter un *Corrigendum* à ce papier <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.618249/full> et interrogé les auteurs à nouveau <https://pubpeer.org/publications/797CAFAB9FB8A8E35476F41A784870>, le journal a reconnu qu'il y avait effectivement un potentiel manquement éthique et m'a recommandé de discuter d'un arrangement amiable avec l'IRD.

L'IRD n'a pas souhaité donner suite à ma requête, mais a néanmoins reconnu que ma contribution était "*indéniable*" et que ma présence dans la liste des auteurs était une "*marque de reconnaissance*".

Vous admettez que ces faits sont pour le moins troublants, et quelque peu libertaires quant aux règles éthiques généralement admises dans la publication académique. Comme par exemple la nécessité de consensus de l'autorat, et l'approbation d'un manuscrit par tous les auteurs (*e.g.* COPE guidelines).

J'ai été contacté par le Référent Intégrité Scientifique de la Mission de Déontologie (oui ça fait beaucoup de majuscules), créée pour l'occasion <https://www.ird.fr/lird-met-en-place-sa-mission-de-deontologie>.

Mais tout échange a subitement été suspendu car la situation présentait un risque juridique. J'ai donc été contacté pour que l'on me dise que l'on ne souhaitait pas me parler. Apparemment je suis le seul à trouver cela ubuesque jusque-là.

A la suite de cette vaine tentative de résolution amiable, j'ai formellement demandé au groupe Frontiers la rétractation de ce papier, à travers un document argumenté et référencé.

Le service éditorial m'a alors répondu que le papier ne serait pas rétracté, car ils avaient reçu une lettre formelle de l'IRD leur demandant de ne pas le faire. Ce qui est tout aussi troublant et pourrait

éventuellement relever d'une certaine forme de conflit d'intérêt.

Une partie des même auteurs a publié un autre papier par la suite auquel j'ai fait apporter un *Corrigendum* aussi (décidément !) <https://pubpeer.com/publications/65D622B171E8ABD56FD802DE351EB7>. Je questionne d'ailleurs la validité scientifique de cette correction ici <https://pubpeer.com/publications/00FAB0C675AAB32ED10D614F7B21CD#1>.

Papier dont je conteste donc la validité scientifique jusqu'à ce que l'on me prouve le contraire. Papier qui, entre-temps, a été présenté au CNES et l'ANR dans le cadre de projets qui ont obtenus financements.

Papier qui sera très sûrement prochainement rétracté, mais MDPI, auteurs, et institutions ne semblent pas trop pressés (voir par ailleurs <https://themeta.news/mdpi-zone-grise-de-ledition-scientifique/>).

Ces faits ne seront pas s'en rappeler l'itinéraire de Raphaël Levy décrit ici <https://themeta.news/itineraire-dun-emmerdeur/>, une autre histoire d'artefacts.

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Comme un clin d'oeil.

La Référente Déontologue de l'Ifremer indique avoir "*apprit la patience*". Je partage son expérience puisque j'ai signalé les faits pour le premier papier en Juillet 2020, pour le deuxième en Mars 2021, et il n'y a toujours aucune évolution en Février 2023.

Alors j'ai fait des petits boulots pour meubler le temps, et un peu le compte en banque. Je me déguise en Référent Intégrité Scientifique autodidacte quand j'ai le temps.

Vous vous douterez bien qu'en dénonçant des faits qui me semblent relever de manquements déontologiques chez mes pairs, je ne me suis pas fait que des ami(e)s. Il a par la suite été très difficile pour moi de réintégrer le monde de la recherche.

D'ailleurs je n'ai pas réussi dans l'Hexagone (*persona non grata*, m'a-t-on dit), je suis aujourd'hui chercheur pour un institut transalpin et résident italien. Une sorte d'asile scientifique, *tutto bene*...

J'ai au passage été accusé plusieurs fois de harcèlement et même insulté par un ex-collègue, avec adresse mail professionnelle, quelle élégance. Collègue qui à l'époque me félicitait pour mon travail, la roue tourne et elle râpe un peu.

Il me semble donc le "*préjudice*" subit par l'Ifremer restera bien insignifiant comparé à celui que j'ai pu subir dans ma vie professionnelle et personnelle à la suite de ces faits.

J'ai mis en péril mon image publique et frôlé des lignes juridiques. Je ne les ai sûrement pas que frôlé d'ailleurs. Je doute de quelques détails mais n'ai malheureusement pas les moyens de me m'offrir l'aide d'un service juridique.

J'ai bricolé avec les moyens du bord dirons-nous, mais je n'avais pas vraiment le choix dans une jungle "*inégalitaire*" et "*Darwinienne*". J'espère que l'on ne m'en tiendra pas rigueur, je garde le sentiment de l'avoir fait dans le respect de certaines valeurs morales.

Il restera en mon honneur que plus aucun Référent Intégrité Scientifique en France et ailleurs (IRD, CNRS, ANR, Frontiers *etc.*) ne souhaite me parler. Ce qui relève de l'exploit en quelques sortes, vous l'admettez bien volontier, et représente à ma connaissance un "*précédent*".

J'étais un "*jeune chercheur*" à l'époque, en référence au propos du chercheur concerné par cette "*usurpation d'identité*". Et il a totalement raison, cela a été un peu "*embêtant*".

Le plus important restera que je poursuis mes recherches dans une équipe formidable, et qu'on marche plutôt fort !

Merci pour votre attention,

Clément Fontana